

电磁场相互作用的传递路径及洛仑兹力

圆周性的自洽证明

谭红映¹

(长沙 410006)

摘要：洛仑兹力描述磁场对运动电荷的作用，其显著特征为电荷作圆周运动。然而这一圆周性的微观机制——磁场究竟通过什么方式作用于电荷——在经典表述中尚未被深究。本文基于对奥斯特、法拉第、安培、毕奥—萨伐尔等经典电磁实验重新研究，报告一项关于电磁作用传递路径及其机制的新发现。研究显示：①电磁场并非直接作用于运动电荷本身，而是首先作用于运动电荷自身产生的磁场，即自生磁场，通过这一自生磁场作为媒介，最终实现对运动电荷的作用。②当磁场的磁轴方向相反时，磁感应线绕行方向相反，磁场互相排斥且磁感应线互相挤压变形；磁轴的方向相同时，磁感应线绕行方向相同，磁场相互吸引且磁感应线相互吸引融合。无论排斥还是吸引，其作用力方向在与磁轴垂直的连线上。③洛仑兹力是磁力。这一电磁传递路径与机制完美解释了洛仑兹力为何表现为圆周力——因为运动电荷所受的力本质上是其运动状态与外部磁场通过运动电荷自生磁场耦合的结果。本研究为理解电磁相互作用的机制提供了新的物理图像。

关键词：电磁场；电磁场相互作用；洛仑兹力；运动电荷；传递路径；自生磁场；磁轴。

¹ E-mail: tannet@163.com, TanHongYing2026@outlook.com 电话：13272035297

The Transmission Path of Electromagnetic Field Interaction and a Self-Consistent Proof of the Circular Nature of the Lorentz Force

Hongying Tan

(Changsha 410006, China)

Abstract: The Lorentz force describes the action of a magnetic field on a moving electric charge, a phenomenon distinctly characterized by the charge undergoing circular motion. However, the microscopic mechanism underlying this circular nature—specifically, the precise means by which the magnetic field acts on the charge—has not been thoroughly investigated in classical formulations. Based on a re-examination of classical electromagnetic experiments, including those by Ørsted, Faraday, Ampère, and Biot-Savart, this paper reports a new discovery regarding the transmission path and mechanism of electromagnetic interaction. The findings indicate that: (1) The electromagnetic field does not act directly on the moving charge itself. Instead, it first acts upon the magnetic field generated by the moving charge itself, i.e., the self-generated magnetic field, using this self-generated field as a medium to ultimately influence the moving charge. (2) When the magnetic axes of two magnetic fields are oriented in opposite directions, the magnetic field lines circulate in opposite directions, the fields repel each other, and the field lines are compressed and deformed; when the magnetic axes are aligned in the same direction, the magnetic field lines circulate in the same direction, the fields attract each other, and the field lines merge with each other. Whether repelling or attracting, the force acts along a line perpendicular to the magnetic axes. (3) The Lorentz force is a magnetic force. This proposed transmission path and mechanism perfectly explain why the Lorentz force manifests as a circular force: the force experienced by a moving charge is fundamentally the result of the coupling between its own state of motion and the external magnetic field, mediated through its self-generated magnetic field. This study provides a new physical picture for understanding the mechanism of electromagnetic interaction.

Keywords: Electromagnetic field; electromagnetic field interaction; Lorentz force; moving charge; transmission path; self-generated magnetic field; magnetic axis

0 引言

自 19 世纪初以来，奥斯特、安培、法拉第、毕奥—萨伐尔等一系列奠基性电磁实验，逐步揭示了电与磁之间的深刻联系，奠定了经典电磁学的基石。在此基础上建立的洛仑兹力公式，精确地描述了磁场对运动电荷的作用力，其最重要特征之一是运动电荷作圆周运动。这一公式在粒子物理、天体物理、等离子体约束等众多领域获得了应用。

然而，在经典表述中，一个根本性问题未能深入追问：磁场究竟通过什么微观机制作用于运动电荷，从而迫使运动电荷作圆周运动？洛仑兹力公式本身仅描述了作用的结果，而未阐明作用的媒介和机理。

本人最初是研究高次谐波的物理机制，然而在研究过程中，注意到奥斯特、毕奥—萨伐尔、法拉第、安培等的实验结果展示出电磁场相互作用的传递路径和机制与经典电磁学中表述有所不同，这引起了本人极大兴趣，因此，本人转而开始全面综合研究这些经典实验。

1820 年，奥斯特实验证明了“电流具有磁效应”。安培随后进行了载流导线之间的电磁相互作用实验。实验显示：两条载流平行导线，当电流方向相同时，则相互吸引；电流方向相反时，则相互排斥。安培还进一步完成了圆电流对磁针的作用实验，指出载流螺线管与磁棒的磁场等效，并提出了“分子环流假说”。同时，安培的四个示零实验证明了：①当电流反向时，作用力也反向，大小相等的电流产生大小相等的力；②磁作用力具有方向性；③作用力一定垂直于载流导体，这种力与电流本身垂直，具有横向性；④载流导线的长度与作用距离增加相同倍数时，作用力不变。在奥斯特实验之后，毕奥—萨伐尔报告了他们的实验结论：①载流长直导线产生的磁场与电流强度成正比；②载流长直导线产生的磁场与导线的垂直距离成反比；③力的方向垂直于这一距离。法拉第在 1821 年论证载流直导线周围的磁场是环形的。

对上述经典电磁实验结合铁粉显示磁感应线实验加以综合研究，仔细分析用铁粉显示经典电磁实验中的磁感应线，意图揭示电磁场作用路径和机制、以及洛仑兹力的圆周性的原因。

1 铁粉显示磁感应线方法说明

为了在实验中显示磁感应线，可以把玻璃板或硬纸板水平放置在磁场空间里，在玻璃板或硬纸板上撒上铁粉，轻敲玻璃板或硬纸板，铁粉就沿磁感应线排列。

2 实验结果分析

2.1 磁场相互排斥实验

1820年，奥斯特实验证明了电流的磁效应。1821年，法拉第论证载流导线周围的磁场是环形的。下面的图 2.1 和图 2.2 是用铁粉显示载流直导线周围磁场的磁感应线。从图 2.1 和图 2.2 可以看出载流直导线周围的磁感应线是环形的。

图 2.1²

图 2.2³

1820年，安培进行了载流平行导线的实验，当载流导线中电流方向相反时，两载流导线互相排斥。下面图 2.3 和图 2.4 是用铁粉显示电流方向相反的载流导线周围的磁感应线。

图 2.3⁴

图 2.4⁵

² 摘自张三慧等编的《大学物理》第三册《电磁学》

³ 摘自赵凯华等编著《电磁学》第三版

⁴ 摘自张三慧等编的《大学物理》第三册《电磁学》

⁵ 摘自赵凯华等编著的《电磁学》第三版

图 2.3 和图 2.4 是是圆线圈的磁感应线，载流导线在穿越硬纸板或玻璃板时的电流方向相反。在图 2.3 和图 2.4 中两导线中间处，磁感应线相互挤压排斥变形，变形最大处在载流导线的连线上，同时说明磁场只能通过排斥电流的自生磁场的方式作用于导线电流上。图 2.5 是电流方向相反的载流导线周围磁

场的磁感应线示意图，带方向箭头的圆代表磁感应线，中间带 X 的小圆和带圆点的小圆代表电流方向相反的导线。可以看到两载流导线周围磁场邻接处磁感应线方向相同。

图 2.5

根据安培载流平行导线实验结果，可知当磁

感应线方向相同时磁场互相排斥，磁感应线挤压排斥变形，排斥力方向在载流导线的连线上，且与邻接处磁感应线切线垂直。

2.2 磁场相互吸引实验

下图 2.6 是用铁粉显示的螺线管导线周围磁场的磁感应线，螺线管同侧的

图 2.6⁶

图 2.7

的导线平行，电流方向相同。图 2.7 是两平行载流导线的磁感应线示意图，带方向箭头的圆代表磁感应线，中间带 X 小圆代表电流方向相同的导线。图 2.7 中两平行线电流方向相同，载流导线周围磁场的邻接处磁感应线方向相反。根据安培平行载流导线实

⁶ 摘自张三慧等编的《大学物理》第三册《电磁学》

验结果，可知当磁感应线方向相反时磁场互相吸引，磁感应线吸引融合，吸引力方向在载流导线的连线上，且与邻接处磁感应线切线垂直。

2.3 永磁体磁感应线铁粉显示实验

图 2.8 和图 2.9 是用铁粉显示永磁体周围磁场的磁感应线，从图 2.8 和图 2.9

图 2.8⁷

图 2.9⁸

中看到，当永磁体的 N 极和 S 极邻近时，磁场相互吸引，磁感应线会相互吸引融合。而永磁体的 S 极与 S 极邻近时，磁场相互排斥，磁感应线互相挤压排斥变形，甚至出现空白区域。

图 2.10

图 2.10 是永磁体 N 极和 S 极邻接时的磁感应线示意图，可以看到磁场邻接处的磁感应线方向相反，而图 2.9 和图 2.8 中铁粉显示的 N 极和 S 极相邻磁感应线相互吸引融合，可见，当两个永磁体磁场邻接处的磁

⁷ 摘自宛福德等编著《磁性物理学》

⁸ 摘自钟锡华编著《电磁学通论》

感应线方向相反时，磁感应线相互吸引融合。图 2.12 是两个永磁体的 S 极磁场与 S 极磁场邻接时磁感应线示意图，图 2.11 是两永磁体 N 极磁场与 N 极磁场邻接时磁感应线示意图，可以看到当两个永磁体的极性相同磁场邻接时，它们的磁感应线方向是相同的。而从图 2.8 和图 2.9 中可以看到，极性相同的邻近的磁极的磁感应线相互挤压排斥变形。可见，当两个永磁体磁场邻接处的磁感

图 2.11

图 2.12

应线方向相同时，磁感应线相互挤压排斥变形，中间区域甚至出现空白区域。

2.4 结论

综合前述的电磁场和永磁体的磁感应线之间相互作用实验分析，可见，当磁场的邻接处磁感应线方向相同时，磁场相互排斥，磁感应线相互挤压变形；而当磁场的邻接处的磁感应线方向相反时，磁场相互吸引，磁感应线相互吸引融合。推测当磁场邻接处磁感应线互相垂直时，相互之间的作用力为零。

3 带电粒子在磁场中运动

3.1 带电粒子的初始速度 V 与磁场 B 平行

图 3.1 带电粒子初始速度方向与磁场 B 方向相同，根据右手定则，带电粒子产生的磁场的磁感应线如图 4.1，在纸面为逆时针方向，而磁场 B 与纸面垂直，因此，带电粒子的磁场感应线与磁场 B 的磁感应线垂直。同理，带电粒子

图 3.1

初始速度 V 与磁场 B 反向平行，带电粒子的自生磁场感应线与磁场 B 的磁感应线垂直。根据洛仑兹力公式，带电粒子与磁场 B 的之间的力为零。

3.2 带电粒子初始速度 V 和磁场 B 垂直

如图 3.2 所示，带电粒子的初始速度 V 与磁场 B 垂直，根据右手定则，带电粒子自生磁场逆时针绕行，如图 3.2.b 所示，右侧磁感应线方向与磁

图a

图b: 图 a 超外翻倒 90° , 速度穿出纸面

图c

图 3.2

场 B 的磁感应线方向相同。而带电粒子左侧(见图 3.2.b)的磁感应线方向与磁场 B 的磁感应线的方向相反。根据洛仑兹力公式，带电粒子受到向左的力，方向垂直磁场 B 。同理，带负电的粒子的初始速度 V 与磁场 B 垂直，根据右手定则，带电粒子自生磁场顺时针绕行，如图 3.2c 所示，右侧磁感应线方向与磁场 B 的磁感应线方向相反。而带电粒子左侧(见图 3.2c)的磁感应线方向与磁场 B 的磁感应线的方向相同。根据洛仑兹力公式，带电粒子受到向右的力，与带正电的粒子方向相反，方向垂直磁场 B 。

4 动生电势

如图 4.1，一根直导线在磁场 B 中，以速度 V 向右移动。导线中电子随之向右移动(见图 4.1a)，根据右手定则，电子自生磁场磁场上侧磁感应线方向与磁场 B 的方向相同，电子自身磁场下侧磁感应线方向与磁场 B 的方向相反，磁感应线方向逆时针绕行(见图 4.1b)。根据洛伦兹力公式，磁场 B 推动电子向下运动，电子在导线

图 4.1

下端累积，导线上端累正电荷，因而，导线上就具有了动生电势。

5 深度分析

5.1 电磁场相互作用的传递路径

根据磁场实验结果，可以看到载流直导线周围的磁感应线是正圆形，如图 2.1 和图 2.2，没有收到挤压或融合的迹象，因而磁场是正圆形。而在磁场相互排斥实验中，电流方向相反的导线相互吸引，可以看到磁感应线明显的相互挤压变形，如图 2.3 和图 2.4，磁场的相互作用是在互相挤压排斥；在磁场相互吸引的实验中，同一侧的导线电流方向相同，导线相互吸引，可以看到磁感应线显然已经融合统一，如图 2.6，磁场的相互作用是相互融合吸引。基于以上实验结果，载流导线对其它载流导线的作用是通过自生磁场作用于其它载流导线的自生磁场，从而作用于其它载流导线。对于永磁体，根据安培的分子环流假说，永磁体的磁场是等效的电流产生的，可以看到，当永磁体的极性相同时，永磁体互相排斥，磁感应线互相挤压排斥变形，甚至出现空白区域，如

图 2.8；而当永磁铁的极性相同，永磁铁互相吸引，永磁体的磁感应线互相融合吸引，可见，对于永磁铁，电磁相互作用的路径一个永磁铁的电流产生的磁场作用另一个的永磁铁的电流产生的磁场，从而作用于另一个永磁铁。所以，如图 5.1 所示，电磁场相互作用的路径是一个电流体的自生磁场作用于另一个电流体的自生磁场，进而作用于另一个电流体。

图 5.1

5.2 磁轴与磁场相互作用机制

电荷运动产生的自生磁场，磁感应线都是与电荷运动方向垂直的同心圆，圆心就是电荷。以电荷运动方向为矢量方向，运动电荷为矢量起点，将这一矢量命名为磁轴，如果电荷是负电荷，则磁轴的方向是电荷运动方向的反方向。电流是电荷运动的宏观效应，磁轴的方向就是该点电流的切线方向。右手大拇指指向的方向磁轴的方向，四指弯曲方向是磁感应线绕行方向，因此，运动电荷磁感应线和磁轴遵守右手定则。

根据电磁场的相互吸引和排斥实验、永磁体的吸引和排斥实验、带电粒子在磁场中的运动以及动生电动势，磁场之间的作用力与磁场的磁感应线的绕行方向有关，当磁感应线的绕行方向相同，磁场则相互吸引，力的方向沿着磁感应线同心圆的圆心的连线，与磁轴垂直；当磁感应线的绕行方向相反，磁场之间则相互排斥，力的方向沿着磁感应线同心圆的圆心的连线，与磁轴垂直；当磁感应线的绕行方向垂直，磁场之间没有作用力。如图 5.2 所示，小圆中圆点表示磁轴指向你，小圆中打×表示磁轴离你而去，带箭头的圆是磁感应线， F_1 与 F_2 大小相等。

图 5.2

对于运动电荷的磁场，当两个运动电荷作邻近平行同向运动时，两个运动电荷的自生磁场的磁轴平行且方向相同，自生磁场邻接处的磁感应线方向相反，磁感应线绕行方向相同，两自生磁场相互吸引，力的方向沿着磁感应线同心圆的圆心的连线，方向与磁轴垂直，两运动电荷互相吸引；当两个运动电荷邻近平行反向运动时，两运动电荷的自生磁场的磁轴平行且方向相反，自生磁场邻接处的磁感应线方向相同，磁感应线绕行方向相反，两自生磁场相互排斥，力的方向沿着磁感应线同

心圆的圆心的连线，方向与磁轴垂直，两运动电荷互相排斥；当两个电荷邻近运动方向成 90° 直角时，两个电荷的自生磁场的磁轴互相垂直，自生磁场的邻接处的磁感应线方向相互垂直，两自生磁场之间相互作用力为零，两个运动电荷之间相互作用力为零。

5.3 平行导线的电磁场实验分析

载流导线的磁场是导线中运动电荷自生磁场的宏观效应。因而，两载流导线平行，当电流方向相同时，它们的自生磁场的磁轴方向平行相同，自生磁场邻接处的磁感应线方向相反，磁感应绕行方向相同，两磁场相互吸引，力的方向与磁轴垂直，平行导线互相吸引。同理，当电流方向相反时，它们的磁场的磁轴方向平行相反，自生磁场邻接处的磁感应线方向相同，磁感应线绕行方向相反，自生磁场相互排斥，力的方向与磁轴垂直，平行导线互相排斥。所以，根据电磁场相互作用机制得出的结论与载流平行导线的电磁场实验结果相符。

5.4 磁场的南极(S 极)与北极(N 极)

对于载流螺线管，可以看成一系列平行电流环的组合，电流环的磁场是作环流的运动电荷的自生磁场的宏观效应，全部自生磁场的磁轴形成一个磁轴环，磁轴环的方向就是电流的方向，磁轴环绕行方向和载流螺线管的磁场方向符合右手定则。当两螺线管的相同极性磁极靠近时，它们的磁轴环绕行方向相反，因两磁极的邻接处感应线方向相同，磁感应线绕行方向相反，两磁极磁场互相排斥，力的方向与磁轴环垂直，两螺线管互相排斥；当螺线管的不同极性磁极靠近，它们磁轴环绕行方向相同，两磁极磁场的邻接处的磁感应线方向相反，磁感应线绕行方向相同，两磁极磁场互相吸引，力的方向与磁轴环垂直，两螺线管互相吸引。对于永磁体，根据安倍分子环流说，磁场可以看作等效的环流产生的，其它与载流螺线管相同。当永磁体或螺线管的一极环绕磁轴环的磁感应线穿出永磁体或螺线管，该极为北极(N 极)，磁感应线进入永磁体或螺线管，该极为南极(S 极)。可见，根据磁场相互作用机制所得出的结论与实际情况相符。

5.5 带电粒子在磁场中的运动与洛仑兹力

如果电荷运动速度 V 与磁场 B 平行时，磁场 B 的磁轴与运动电荷自生磁场的磁

轴相互垂直，因而它们的磁感应线相互垂直，磁感应线绕行方向垂直，磁场 B 和运动电荷的自生磁场之间无相互作用力。

如果运动电荷的速度 V 和磁场 B 垂直时，运动方向穿出纸面，如图 5.3 所示，小圆中有圆点表示磁轴指向你，小圆中有 \times 表示磁轴背离你，带箭头的环线是磁感应线， F_{be} 与 F_b 的大小相等， B 是驱动磁场 B 的磁轴， B_{be} 是运动电荷的自生磁场。在任意时刻，运动电荷自生磁场处在驱动磁场 B 的某个磁感应线的同心圆中。

图a

图 5.3a

图 5.3b

图 5.3c

当运动电荷自生磁场的磁轴与磁场 B 的磁轴相同时，如图 5.3b 所示，运动电荷的自生磁场的绕行方向与磁场 B 的该磁感应线绕行方向相同，运动电荷自生磁场将被磁场 B 吸引，运动电荷被磁场 B 吸引，方向是指向磁场 B 的该磁感应线的圆心，并且与运动电荷自生磁场的磁轴垂直，即与运动电荷运动方向垂直，电荷改变运动方向；当运动电荷自生磁场的磁轴与磁场 B 的磁轴相反时，如图 5.3c 所示，运动电荷的自生磁场的绕行方向与磁场 B 的该磁感应线绕行方向相反，运动电荷自生磁场被磁场 B 排斥，运动电荷被磁场 B 排斥，方向是背离磁场 B 的该磁感应线的圆心，并且与运动电荷的自生磁场的磁轴垂直，即与运动电荷的运动方向垂直，电荷改变运动方向；当运动电荷自生磁场的磁轴与磁场 B 的磁轴垂直时，运动电荷的自生磁场的绕行方向与磁场 B 的该磁感应线绕行方向垂直，运动电荷自生磁场与磁场 B 之间无作用力，运动电荷与磁场之间无作用力。因此，当磁场 B 是均匀磁场时，运动电荷将作匀速圆周运动。当电荷是负电荷时，运动电荷的自生磁场的磁轴与电荷的运动方向相反，其他参数也随之相反。可见，根据磁场相互作用机制所得出的结论与根据洛仑兹力公式得到的结果相符，与实际相符合。

5.6 动生电势

对于一直导线在磁场 B 中向右运动，如图 4.1，导线中电子随之向右运动，运动电子的自生磁场磁轴方向向左，自生磁场的磁感应线环绕磁轴。如图 5.4 所示， B_b 是驱动磁场 B 的磁轴， B_e 是运动电子的磁轴，带圆点的小圆磁轴方向指向你，带 \times 的小圆磁轴方向背离你，带箭头的圆是磁感应线，外围带箭头的大圆环是驱动磁场 B 的磁感应线， F 是运动电子的受力方向。当磁场 B 的磁轴与自生磁场的磁轴方向相同，磁场 B 的磁感应线绕行方向与自生磁场的磁感应线绕行方向相同，自

图 5.4

生磁场受磁场 B 吸引，方向与自生磁场的磁轴垂直向下，如图 5.4c 所示；当磁场 B 的磁轴与自生磁场的磁轴方向相反，磁场 B 的磁感应线绕行方向与自生磁场的磁感应线绕行方向相反，自生磁场受磁场 B 排斥，方向与自生磁场的磁轴垂直向下，如图 5.4b 所示；当磁场 B 的磁轴与自生磁场的磁轴垂直时，磁场 B 的磁感应线绕行方向与自生磁场的磁感应线绕行方向垂直，自生磁场与磁场 B 吸引之间无作用力。所以，运动电子受到磁场 B 向下的作用力，电子导线下端累积，导线上端累积正电荷，因而在导线内产生动生电动势。这一结论与根据洛仑兹力公式得出的结果符合，与实际相符。

5.8 磁轴计算

图 5.5

当两磁场的磁轴之间是任意角 θ 时，可分解成垂直和平行两部分，两磁场垂直部分相互作用力为零，平行部分相互吸引。具体见图 5.5，平行部分 $a \cdot \cos\theta$ ，垂直部分为 $a \cdot \sin\theta$ ， θ 的范围是 $0 \sim 2\pi$ 。

6 结论

本研究基于对奥斯特、安培、法拉第、毕奥—萨伐尔等经典电磁实验和铁粉显示磁感应线实验的综合研究，得出以下结论，①磁场对磁场的的作用是，当磁轴方向相同时，邻接的磁感应线绕行方向相同，磁场互相吸引；当磁轴方向相反时，邻接的磁感应线绕行方向相互相反，磁场相互排斥；而磁轴相互垂直时，邻接的磁感应线绕行方向相互垂直，磁场相互作用为零。无论是排斥力还是吸引力，力的作用线与磁轴垂直。这一“磁场通过磁场作用”的传递机制，在传统电磁理论中未被阐明。②两个电磁场相互作用时，一个电流体(运动电荷)通过自生磁场作用于另一个电流体(运动电荷)自生磁场，进而作用于另一个电流体(运动电荷)。这一传递路径与传统电磁理论表述不符。③这一新的传递路径和机制指出洛仑兹力是磁力，并完美地解释了洛仑兹力为什么是圆周力。本研究揭示了电磁相互作用一个未被充分认识的层面，为理解电磁力的本征机制提供新的物理图像。本发现可能对粒子加速器设计、等离子体约束、空间物理等涉及运动电荷行为的领域具有潜在启示。

[参考文献]

- [1] 张三慧, 臧庚媛, 华基美. 大学物理 第3册 电磁学 [M]. 张三慧, 主编. 北京: 清华大学出版社, 1991.
- [2] 赵凯华, 陈熙谋. 电磁学 [M]. 第3版. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [3] 赵凯华, 陈熙谋. 电磁学 上册 [M]. 第1版. 北京: 人民教育出版社, 1978.

- [4] 赵凯华, 陈熙谋. 电磁学 下册 [M]. 第 1 版. 北京: 人民教育出版社, 1978.
- [5] 基特尔 C, 等. 伯克利物理学教程 SI 版 第一卷 力学 [M]. 亥姆霍兹 A C, 等修订. 陈秉乾, 译. 第 2 版 (原书). 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [6] 珀塞尔 E M, 莫林 D J. 伯克利物理学教程 SI 版 第 2 卷 电磁学 [M]. 宋峰, 等译. 第 3 版 (原书). 北京: 机械工业出版社, 2018.
- [7] 梁灿彬, 秦光戎, 梁竹健. 普通物理学教程 电磁学 [M]. 梁灿彬, 修订. 第 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [8] 钟锡华. 电磁学通论 [M]. 第 1 版. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [9] 胡友秋, 程福臻, 叶邦角, 刘之景. 电磁学与电动力学 上册 [M]. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2014.
- [10] 胡友秋, 程福臻. 电磁学与电动力学 下册 [M]. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2014.
- [11] 蔡圣善, 朱耘, 徐建军. 电动力学 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [12] 格里菲斯 D J. 电动力学导论 [M]. 贾瑜, 胡行, 孙强, 译. 第 3 版 (原书). 北京: 机械工业出版社, 2014.
- [13] 费恩曼 R P, 莱顿 R B, 桑兹 M. 费恩曼物理学讲义 第 1 卷 [M]. 新千年版. 郑永令, 华宏鸣, 吴子仪, 等译. 上海: 上海科学技术出版社, 2013.
- [14] 丁富荣, 班勇, 夏宗璜. 辐射物理 [M]. 第 1 版. 北京: 北京大学出版社, 2004.
- [15] 许咨宗. 核与粒子物理导论 [M]. 第 1 版. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2009.
- [16] 汤川秀树, 片山泰久, 福留秀雄. 基本粒子 [M]. 张质贤, 译. 第 2 版 (原书). 北京: 科学出版社, 1975.
- [17] 陈佳洱, 方家驯, 郭之虞, 李国树, 裴元吉. 加速器物理基础 [M]. 陈佳洱, 主编. 第 1 版. 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [18] 克莱普纳 D, 科连科 R. 力学概论 [M]. 刘树新, 译. 第 2 版 (原书). 北京: 机械工业出版社, 2018.
- [19] 格鲁彭 K, 施瓦兹 B. 粒子探测器 [M]. 朱永生, 盛华义, 译. 第 1 版 (原书). 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2015.
- [20] 肖振军, 吕才典. 粒子物理学导论 [M]. 第 1 版. 北京: 科学出版社, 2016.
- [21] 程守洵, 江之永. 普通物理学 上册 [M]. 胡盘新, 汤毓骏, 钟季康, 胡其图, 钟宏杰, 修订. 第 7

版. 北京: 高等教育出版社, 2016.

[22] 程守洵, 江之永. 普通物理学 下册 [M]. 胡盘新, 汤毓骏, 钟季康, 胡其图, 钟宏杰, 修订. 第 7 版. 北京: 高等教育出版社, 2016.

[23] 郭奕玲, 沈慧君. 物理学史 [M]. 第 1 版. 北京: 清华大学出版社, 1993.

[24] 褚圣麟. 原子物理学 [M]. 第 1 版. 北京: 人民教育出版社, 1979.

[25] 朱栋培, 陈宏芳, 石名俊. 原子物理与量子力学 上册 [M]. 杨国桢, 主编. 程福臻, 副主编. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2014.

[26] 朱栋培, 陈宏芳, 石名俊. 原子物理与量子力学 下册 [M]. 杨国桢, 主编. 程福臻, 副主编. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2015.

[27] 费恩曼 R P, 莱顿 R B, 桑兹 M. 费恩曼物理学讲义 第 2 卷 [M]. 新千年版. 李洪芳, 王子辅, 钟万衡, 译. 上海: 上海科学技术出版社, 2013.

[28] 费恩曼 R P, 莱顿 R B, 桑兹 M. 费恩曼物理学讲义 第 3 卷 [M]. 新千年版. 潘笃武, 李洪芳, 译. 上海: 上海科学技术出版社, 2013.

Note: All Chinese references are presented in their original form.